

МУРАККАБ СИНТАКТИК БИРЛИКЛАРНИНГ НАЗАРИЙ ЎЗГАРИШИ

О.Жумаев

(СамДЧТИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642683>

Мураккаб синтактик бирлик муаммоси кўплаб замонавий тилшунослар учун илмий-назарий жиҳатдан катта қизиқиш уйғотади. Бу қизиқиш, албатта, тасодифий эмас. Бу стилистик синтаксис соҳасида мутлақо янги йўналиш сифатида мураккаб синтактик бирликнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Мураккаб синтактик бирликни ўрганиш масаласи тилшуносларнинг турли тиллардаги материалларга оид бир қатор махсус тадқиқотлари мавзусига айланган. Мураккаб синтактик бирлик доирасидаги тадқиқотлар натижалари муаллифлар томонидан илмий мақолалар, монографиялар шаклида нашр этилган, дарсликларнинг алоҳида бўлимлари ва ўқув қўлланмаларига айланган ва илмий ишларнинг мустақил объекти ҳисобланади.

Мураккаб синтактик бирлик муаммосини ўрганаётган олимлар турли хил ёндашувлар ва усуллардан фойдаланадилар. Шу сабабли, худди шу ҳодисани, хусусан, мураккаб синтактик бирликни ифодалаш учун турли терминологик тушунчалар юзага келади, масалан: “мураккаб синтактик яхлитлик”, “мураккаб синтактик бирлик”, “мураккаб семантик-синтактик бирлик”; “суперфраза ёки суперфраза бирлиги”, “катта синтактик бирликлар”, “насрий мисралар”; “жумлалар тўплами”; “матннинг таркибий қисми”; “катта синтактик яхлитлик” ва бошқалар.

Лингвистик адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатадики, ушбу терминологик тушунчалар мураккаб синтактик бирликнинг синтактик-стилистик хусусиятларини аниқлаш учун кенг миқёсда билан қўлланади.

Мураккаб синтактик бирликни ўрганишга бағишланган бир қатор илмий тадқиқотларда уларнинг таркибий қисмларини аниқлаш учун алоҳида ўрин ажратилган. Бундай синтактик бирликларнинг таркибий қисмларини белгилашда муаллифлар турли хил тамойиллар ва белгилардан фойдаланадилар.

Бу ерда биз нафақат таркибий қисмларини, балки мураккаб синтактик бирликнинг қуйи қисмларини аниқлашда баъзи бир тилшунослар томонидан қўлланилган бир қатор мезонлар, тамойиллар ва хусусиятларни очиб беришга ҳаракат қиламиз. Шу нуқтаи назардан,

Г.Я.Солганикнинг “Синтаксическая стилистика”¹ номли монографияси илмий-назарий жиҳатдан алоҳида қизиқиш уйғотади. У ҳозирги замон рус тили материали асосида мураккаб синтактик бирликнинг таркибий қисмларини таснифлашга ҳаракат қилади.

Публицистик матнлардаги насрий мисраларни (мураккаб синтактик бирлик) таҳлил қилиб, Г.Я.Солганик мураккаб синтактик бирлик таркибий қисмлари ўртасида икки хил - занжир ва параллел боғланиш орқали алоқа ўрнатади. Ушбу алоқалар асосида у мураккаб синтактик бирликнинг қуйидаги таркибий қисмларини таъкидлайди:

- 1) занжирли алоқаларга эга бўлган мураккаб синтактик бирлик;
- 2) параллел алоқаларга эга бўлган мураккаб синтактик бирлик.

Юқорида таъкидланган таркибий қисмлардан, муаллиф таъкидлаганидек, занжирли алоқалар билан мураккаб синтактик бирлик турли функцияларда бир хил сўзни ёки синонимик сўзни такрорлаш тамойили билан белгиланади. Ушбу турдаги таркибий хусусиятлардан маълум бир кўринишни ифодалаш учун биз қуйидаги мисолларни таҳлил қиламиз:

1. “Das Buch von L.Lyubimov ist ehrlich. Es enthält eine rückwirkende Einschätzung der Vergangenheit”.
2. “Amo Sagian wurde fünfzig Jahre alt. Der Dichter wurde mit einem hohen Regierungspreis ausgezeichnet”.

Ушбу мисолларда мураккаб синтактик бирлик занжир боғланишли алоқалари тамойилларига мувофиқ қурилган. Компонентлар орасидаги занжир боғланишли алоқалар “эга+изоҳловчи” ва “изоҳловчи+эга” шаклида амалга оширилади. Ушбу тамойил мураккаб синтактик бирликнинг таркибий қисмлари учун характерли хусусиятлардан бири ҳисобланади. Ушбу мисолларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, такрорлаш тамойили нафақат унинг барча таркибий қисмларига хос хусусият, балки такрорий компонент иккинчи синонимик характерга ҳам эгаллигини кўрсатади. Айнан шу белги ушбу структуранинг экспрессив хусусиятини кучайтиришга хизмат қилади. Параллел алоқага эга бўлган мураккаб синтактик бирликнинг таркибий қисмига келсак, ушбу структуравий тур, занжирли алоқалар билан тузилган турдан фарқли ўлароқ, унинг тузилишини ўзига хос бир хиллиги ва барқарорлиги билан ажралиб туради.

¹ Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое). М., Высшая школа, 1973. 214 с.

Юқоридаги мисоллар таҳлили шуни кўрсатадики, мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турларини танлашнинг асосий мезонлари асосан мураккаб синтактик бирлик таркибий қисмлари ўртасидаги фраземалараро муносабатларидир. Ушбу мезонлар Р.П.Рогожникованинг “Сложное синтаксическое целое, его структуры и типы”² номли ишида нафақат такрорланади, балки янги нуқтаи назардан белгиланади ва тўлдирилади. Масалан, Р.П. Рогожникова мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турларини аниқлашда нафақат фраземалараро алоқаларнинг хусусиятини, балки уни ташкил этувчи компонентларнинг семантик алоқаларини ҳам ҳисобга олади; мураккаб синтактик бирлик, боғловчи воситалари, алоҳида гапларнинг синтактик тузилмалари. Шунга асосланиб, у мураккаб синтактик бирликнинг қуйидаги таркибий турларини таъкидлайди:

- 1) мураккаб синтактик бирлик компонентлари орасидаги фраземалараро муносабатларга асосланган тур;
- 2) мураккаб синтактик бирлик компонентларини бирлаштириш натижасида олинган тур (сўзларни такрорлаш, синонимлардан фойдаланиш ва бошқалар);
- 3) мураккаб синтактик бирлик компонентлари ўртасидаги семантик муносабатлар натижасида келиб чиқадиган тур;
- 4) индивидуал гапларнинг синтактик тузилиши мураккаб синтактик бирлик таркибида компонент вазифасини бажарадиган тур (синтактик параллелизм, бирикиш, сегментация).

Мураккаб синтактик бирликларнинг аниқланган таркибий турларидан биринчи ва тўртинчи таркибий турлари нафақат маълум даражада такрорланади, балки “сегментация” тушунчасидан фойдаланиб бир-бирини тўлдиради. Агар Р.П.Рогожникова томонидан таклиф қилинган мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турларини таснифлашни Г.Я.Солганикнинг таснифи билан таққосласак, бу ерда қизиқарли ҳолатни кузатиш мумкин. Масалан, Г.Я. Солганик занжирли алоқалар билан мураккаб синтактик бирликни алоҳида мустақил структура турига ажратса, Р.П.Рогожниковада ушбу таркибий турлар аралаштирилади, яъни занжирли ва боғланадиган алоқалар билан мураккаб синтактик бирлик битта структуравий турда кўриб чиқилади. Бунинг сабаби шундаки, битта структуравий тур доирасида нафақат занжирли алоқа, балки параллел алоқалар амалга ошиши мумкин. Буларнинг барчаси муаллифга мураккаб

² Рогожникова Р.П. Сложное синтаксическое целое, его структуры и типы. Русский язык в национальной школе. 1973. №1. С. 53-57.

синтактик бирликни мустақил равишда таркибий қисм сифатида ажратишга имкон беради. Шундай қилиб, Р.П.Рогожникова томонидан таклиф қилинган мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турларини таснифлашда фраземалараро муносабатлар, семантик муносабатлар, синтактик тузилмалар, синтактик параллелизм каби мезонлар мавжудлигини таъкидлаш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рогожникова Р.П. Сложное синтаксическое целое, его структуры и типы. Русский язык в национальной школе. 1973. №1. С. 53-57.
2. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое). М., Высшая школа, 1973. 214 с.
3. Турсунов Б.Т. Присоединение и парцелляция как единые речевые конструкции синтактико-стилистической категории // Хорижий филология: тил, таълим, адабиёт. Самарқанд, 2001. – №1. – Б. 39-47

